

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559071>
УДК 69.059.73

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕКОНСТРУКЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДОВ

А.А. Брынза,
магистрант 3 курса, напр. «Строительство»
И.Е. Кушев,
проф.,
Рязанский институт (филиал) Московского политехнического
университета,
г. Рязань

Аннотация: В статье рассматривается актуальность проблемы реконструкции зданий. Массовая застройка Российских городов пришла на послевоенное время. Застройка велась 4-5 этажными зданиями. Индустриальная застройка занимает большую площадь города. В данный период в городах России состояние жилищного фонда находится не в лучшем состоянии. В связи с этим возникает необходимость в реконструкции зданий и сооружений.

Ключевые слова: реконструкция, здания, индустриальная застройка, жилые дома, жилищный фонд

RELEVANCE OF RECONSTRUCTION OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF CITIES

A.A. Brynza,
3rd year master's student, direction "Construction"
I.E. Kushchev,
Professor,
Ryazan Institute (branch) of Moscow Polytechnic University,
Ryazan

Annotation: The article discusses the relevance of the problem of reconstruction of buildings. Mass construction of Russian cities occurred in the

post-war period. The construction was carried out by 4-5 storey buildings. Industrial development occupies a large area of the city. At this time in the cities of Russia, the state of the housing stock is not in the best condition. In this regard, there is a need for reconstruction of buildings and structures.

Keywords: reconstruction, buildings, industrial development, residential buildings, housing stock

В современных городах вопросы реконструкции и капитального ремонта зданий стали весьма актуальны. Это объясняется тем, что современные люди хотят жить в доступных и комфортабельных квартирах. Поэтому актуальность реконструкции жилищного фонда возрастает [1].

Сейчас значительную часть городского жилищного фонда составляют дома первой массовой индустриальной постройки 1950-1960 гг. Исходя из нормативного срока эксплуатации этих домов 75-100 лет, эти здания еще не исчерпали свой расчетный период по физическому износу, но морально они уже устарели, имеют множество конструктивных недостатков, не отвечающих современным стандартам [2].

Одним из наиболее эффективных способов оживления пришедших в упадок индустриальных зданий, сооружений и территорий является реконструкция. Реконструкция – это комплексные строительные и отделочные работы, проведение которых необходимо для качественных изменений технических и экономических показателей определенного здания [2, 3].

Работы по реконструкции зданий и сооружений отличаются повышенной трудоемкостью по сравнению с новым строительством, но при этом общие затраты времени на ввод в эксплуатацию жилых и общественных зданий снижаются. Это обстоятельство позволяет быстрее решать экономические, социально-бытовые и градостроительные задачи [2-4].

Рассмотрим на примере города Рязани, массовую застройку индустриальными домами.

В городе Рязани в период с 1950-1959 гг. было построено 489 домов с площадью 744082 м², в 1960-1969 гг. – 657 с площадью 2145627 м², показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Количество построенных жилых домов в г. Рязани по годам

Массовое жилищное строительство 4-х, 5-ти этажной жилой застройки города началось с конца 1950-х годов и сформировало базовую часть жилищного фонда. Дома индустриальной застройки сыграли большую роль в решении жилищной проблемы того времени. Небывалые темпы строительства были достигнуты благодаря типизации проектов и простоте архитектурного решения [4, 5].

Отличительной особенностью жилищного фонда является экономичность объемно-планировочных решений, высота зданий (4, 5 этажей). На момент строительства, исходя из санитарно-гигиенических требований того времени, удельная площадь на одного проживающего составляла 7 м^2 (на сегодняшний день она равна 20 м^2) [6]. Широкое применение типовых проектов на всей территории страны.

Рассмотрим строительство 4-х и 5-ти этажных жилых домов города Рязани в период с 1960 г. по 1969 г. Большая часть жилищного фонда – это кирпичные дома, что составляет 65 %, панельные дома – 20 %, блочные дома – 15 %, показано на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма процентного соотношения индустриальной застройки

Исходя из проведенной диаграммы, наибольшая часть пятиэтажной застройки – это кирпичные и панельный дома. Все панельные дома не соответствуют современному уровню жилья, они утратили все конструктивные и физические свойства, так как создавались они на срок эксплуатации от 30 до 50 лет, при своевременном капремонте, которого не было получено. При кирпичные дома, такого сказать нельзя [4-7].

В современном мире реконструкция должна решать ряд проблем, таких как социальные, экономические, экологические и градостроительные. На рисунке 3 показан пример реконструкции жилого дома.

Рисунок 3 – Жилой дом до и после реконструкции

Многие считают, что проще снести старый жилой фонд и на месте него построить новые дома, но не учитывают возникающие социальные проблемы, что при застройке более высокими домами, возрастет население, школы и сады рассчитаны на определенное количество детей, так же могут возникнуть проблемы с парковочными местами, что весьма актуально в новых районах городов. Из этого всего выходит главная проблема реконструкции – какие же дома типовых серий еще можно модернизировать, а также разработать оптимальный проект реконструкции [7, 8].

В результате реконструкции повышается уровень жизни населения, город решает проблему морального и физического износа зданий, отвечающим современным стандартам.

Список литературы

[1] Зверева А.Ф. Редевелопмент промышленных территорий [Электронный ресурс]. – URL: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s009/s009-013.pdf>. (дата обращения: 05.01.2023).

[2] Афанасьев А.А. Реконструкция жилых зданий. Часть I. Технологии восстановления эксплуатационной надежности жилых зданий – М., 2008.

[3] Булгаков С.Н. Реконструкция жилых домов первых массовых серий и малоэтажной жилой застройки / С.Н. Булгаков. – М. :ГУП ЦПП, 2002. 260 с.

[4] Грабового П.Г. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города. Учебное пособие для вузов / П.Г. Грабового. – М.: Изд-ва «АСВ» и «Реалпроект» 2006. 624 с.

[5] Касьянов В.Ф. Принципы реконструкции жилой застройки с учетом конструктивно-планировочных параметров зданий: дис. доктор технических наук: 18.00.04 / В.Ф. Касьянов. – Москва. – 2002. 255 с.

[6] Ананьин М.Ю. Реконструкция зданий. Модернизация жилого многоэтажного здания: учебное пособие для среднего профессионального образования / М.Ю. Ананьин. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. 142 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-05356-2. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].

[Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/bcode/473503>. (дата обращения: 05.01.2023).

[7] Корягина Н.В. Реконструкция производственных зданий под жилье или общественные здания. / Н.В. Корягина, М.А. Боронтова, А.А. Панова // В сборнике: Новые технологии высшей школы. Наука, техника, педагогика. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 2020. 400-406 с.

[8] Шевченко П.А., Боронтова М.А. Факторы стесненности городской застройки в строительном производстве. / П.А. Шевченко, М.А. Боронтова // В книге: Новые технологии в учебном процессе и производстве. Материалы XVIII Международной научно-технической конференции. Под редакцией А.А. Бакулина. – 2020. 164-166 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zvereva A.F. Redevelopment of industrial territories [Electronic resource]. – URL: <http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s009/s009-013.pdf>. (date of access: 01/05/2023).

[2] Afanasiev A.A. Reconstruction of residential buildings. Part I. Technologies for restoring the operational reliability of residential buildings – M., 2008.

[3] Bulgakov S.N. Reconstruction of residential buildings of the first mass series and low-rise residential buildings / S.N. Bulgakov. – M.: GUP TsPP, 2002. 260 p.

[4] Grabovoi P.G. Reconstruction and renewal of the existing building of the city. Textbook for universities / P.G. Grabovoy. – M.: Publishing House "ASV" and "Realproekt" 2006. 624 p.

[5] Kasyanov V.F. Principles of reconstruction of residential buildings, taking into account the design and planning parameters of buildings: dis. doctor of technical sciences: 18.00.04 / V.F. Kasyanov. – Moscow. – 2002. 255 p.

[6] Ananin M.Yu. Reconstruction of buildings. Modernization of a residential high-rise building: a textbook for secondary vocational education / M.Yu. Ananin. – Moscow: Yurayt Publishing House, 2021. 142 p. – (Professional education). – ISBN 978-5-534-05356-2. – Text: electronic // EBS Yurayt [website]. [Electronic resource]. – URL: <https://urait.ru/bcode/473503>. (date of access: 01/05/2023).

[7] Koryagina N.V. Reconstruction of industrial buildings for housing or public buildings. / N.V. Koryagin, M.A. Borontova, A.A. Panova // In the collection: New technologies of higher education. Science, technology, pedagogy. Materials of the All-Russian scientific-practical conference. – 2020. 400-406 p.

[8] Shevchenko P.A., Borontova M.A. Factors of constraint of urban development in the construction industry. / P.A. Shevchenko, M.A. Borontova // In the book: New technologies in the educational process and production. Proceedings of the XVIII International Scientific and Technical Conference. Edited by A.A. Bakulin. – 2020. 164-166 p.

© А.А. Брынза, И.Е. Куцев, 2023

Поступила в редакцию 18.12.2022

Принята к публикации 12.01.2023

Для цитирования:

Брынза А.А., Куцев И.Е. Актуальность реконструкции индустриальной застройки городов // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-1(25). С. 60-66. URL: <https://ip-journal.ru/>